

METIONINING RUX (II) BILAN HOSIL QILGAN KOMPLEKS BIRIKMASI HIRSHFELD SIRTI TAHLILI

J.F.Abdurashidov

M.B.Kosimova

O'zbekiston, Toshkent shahri, Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: abdurashidovjamshid@gmail.com, tel: +998908816460

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12670534>

Dolzarbli: Inson organizmida ruxning biologik ahamiyati nihoyatda katta. Jumladan, u barcha metabolik jarayonlarda ishtirok etadi, DNK va RNK tuzilishini barqarorlashtiradi, 7200 ta ferment tarkibida rux tutib, ular oqsillar va nuklein kislotalar sintezida ishtirok etadi. Rux yetishmovchiligidan organizmda uyquning buzilishi, teri holatining yomonlashishi, ishtaha pasayishi, soch to'kilishi, tungi ko'rishning pasayishi hamda jarohatlar bitishining sekinlashishi kuzatiladi. Yer yuzidagi rivojlanayotgan mamlakatlarda ikki milliardga yaqin odam rux yetishmovchiligidan aziyat chekadi. Metionin muhim biopolimer bo'lib, qondagi gistamin darajasini tushirib, tanadagi allergik reaksiyalarni kamaytiradi. U antioksidant va detoksifikatsiya qiluvchi xususiyatlarga ega. Bundan tashqari metionin yog'da eruvchan ta'sirga ega bo'lib, jigarda yog' birikmalari miqdorini kamaytiradi. Metionin qo'shimchasi jigar steatozini, insulin qarshiligini, yallig'lanishni, fibrozni va suyaklarni sog'lomlashishini yaxshilaydi. Metionin o'z metabolitlari orqali immunitet tizimida muhim rol o'ynaydi. Saraton hujayralari metioninning metabolizmi va transmetilanish bilan o'zgarishi isbotlangan. Metionin o'zgarishi DNK metillanishiga ta'sir qilishi mumkin va shuning uchun gen ekspressiyasining buzilishiga yordam beradi, natijada jigar kasalliklarining patogenezi va rivojlanishiga olib keladi. Toksemiya, bolalar revmatik lexoratka, mushaklarning falaji, soch to'kilishi, depressiya, shizofreniya, Parkinson kasalligi, jigar patologiyasi va o'sishning orqada qolishi kabi kasalliklar bilan bog'liq. Hozirgi kunda biofol birikmalarning turli xil metallar ishtirokida biokomplekslarini sintez qilish dolzarb vazifadir [1]. Shu jihatdan metionning rux metali ishtirokida kompleks birikmasi sintezi, uning xossalari hamda biologik ahamyatini o'rganish, hamda metioning rux bilan sinergizmi asosida yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarni davolashda yangi dori vosita yaratish uchun zamin bo'lib xizmat qiladi.

Ishning maqsadi. Crystal Explorer 21.5 dasturi yordamida metionin va rux (II) tuzlari ishtirokida olingan kompleks birikmaning Hirshfeld sirti tahlilini amalga oshirish.

Natija: Metioninning rux (II) tuzlari bilan hosil qilgan kompleks birikmasi empirik formulasi $C_{10}H_{20}N_{2}O_{4}S_{2}Zn$ tuzilishga ega. Ushbu kompleks birikmaning Hirshfeld sirti Crystal Explorer 21.5 dasturidan foydalini o'rganildi. Mazkur tahlil atomlararo o'zaro tasirlashuvlarni hisoblab topish, ayni vaqtda birikmalarning barqarorligi, electron zichliklar siljishi hamda moddaning biologik xossalari o'rganishda keng qo'llaniladi. Mazkur ishda olingan kompleks birikmaning Hirshfeld sirti tahlili atomlar orasidagi umumiy ta'sirlar 100% ni tashkil etgan holda, har bir atomlar orasidagi o'zaro ta'sirga foiziga to'g'ri keladigan ta'sirlar ulushlari kamayib borish tartibida hisoblab chiqishga asoslandi. Shunga ko'ra, metioninning ruxli kompleksi atomlarning o'zaro ta'sirlashuv ulushi 100%, shundan 46.3% H--H (ya'ni vodorod hamda vodorod atomlari) orasidagi ta'sirlashuv ekanligi aniqlandi. Keyingi o'rinlarda, H---S/S---H ta'sirlashuvi 28.3%, O---H/H---O ta'sirlashuvi 17.7%, H---C/C---H ta'sirlashuvi 4.2%, C---O/O---C ta'sirlashuvi 1.8%, O---O ta'sirlashuvi 1.5% hamda S---C/C---S ta'sirlashuvi 0.2% kuzatildi. Kompleks

birikma markaziy atom sifatida rux hamda ikkita metionin qoldig'i tutuvchi, neytral tabiatga ega birikma ekanligi aniqlandi. Bunda har bir metionin qoldig'i markaziy atom bilan bidintant holatda bog'langan.

Xulosa: Birinchi marta rux (II) va metionin ishtirokida olingan kompleks birikmaning Hirshfeld yuzasi tahlili amalga oshirildi. Bunda eng yuqori atomlararo ta'sirlashuv H---H hissasiga to'g'ri kelishi hamda mazkur ta'sirlashuv umumiy ta'sirlashuvlarning 46.3% ni tashkil etishi aniqlandi. Bu esa o'z navbatida olingan kompleks birikmaning barqarorligini taminlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Willke T. Methionine production—a critical review //Applied microbiology and biotechnology. – 2014. – T. 98. – №. 24. – C. 9893-9914.